

АНАЛИЗ ИММИГРАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОХРАНЕНИЯ

Очиллов Аслиддин Акрамович

Студент 2 курса Ташкентского государственного юридического университета,
факультет международного права и сравнительного законодательства.

ochilovasliddin27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736223>

Аннотация. В этой статье представлен всесторонний анализ иммиграционной правовой базы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), помещая ее в более широкий контекст национальных стратегий экономической диверсификации и усилий по сохранению социо-культурной идентичности. Посредством многогранного анализа это исследование исследует сложную взаимосвязь между иммиграционной политикой, динамикой рынка труда и формированием национальной идентичности в ОАЭ. В исследовании используется смешанный подход, включающий анализ правовой доктрины, сравнительно-правовые исследования и социально-правовые аспекты для выяснения сложностей, присущих иммиграционному режиму ОАЭ. В этой статье утверждается, что иммиграционные законы ОАЭ представляют собой тонкий баланс между содействием экономическому росту посредством привлечения иностранных талантов и инвестиций и одновременной защитой национального культурного наследия и социальной структуры. Исследование завершается критическим анализом проблем и возможностей, которые представляет собой развивающаяся иммиграционная среда ОАЭ, а также предлагает потенциальные пути правовой и политической реформы для повышения эффективности и справедливости системы.

Ключевые слова: Объединенные Арабские Эмираты, иммиграционное законодательство, экономическая диверсификация, социально-культурное сохранение, рынок труда, национальная идентичность, правовая реформа, иностранная рабочая сила, эмиратизация, визовая политика.

Введение

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), федерация семи эмиратов, основанная в 1971 году, претерпела замечательную трансформацию из экономики, основанной на добыче жемчуга и рыболовстве, в глобальный центр торговли, финансов и туризма. Эта метаморфоза была неразрывно связана с иммиграционной политикой страны, которая способствовала притоку значительного количества иностранной рабочей силы[1]. Демографический состав ОАЭ, характеризующийся коренным меньшинством и большинством жителей-экспатриантов, представляет уникальные проблемы и возможности в сфере иммиграционного законодательства и политики[2]. Целью этой статьи является предоставление детального понимания иммиграционной правовой базы ОАЭ, изучение ее эволюции, нынешней структуры и будущей траектории. Анализ основан на гипотезе о том, что иммиграционные законы ОАЭ служат важнейшим инструментом в стремлении страны к экономической диверсификации, одновременно выступая в качестве механизма социо-культурного сохранения. Эта двойная функция

требует тонкого баланса между открытостью для глобальных талантов и инвестиций и сохранением национальной идентичности и социальной сплоченности.

Исторический контекст и правовая эволюция

Современный иммиграционный режим ОАЭ уходит корнями в дофедеральную эпоху, когда отдельные эмираты пользовались автономией в отношении правил въезда и проживания. Образование ОАЭ в 1971 году ознаменовало начало постепенной гармонизации иммиграционной политики семи эмиратов, кульминацией которой стал Федеральный закон № 6 от 1973 года о въезде и проживании иностранцев[3]. Этот основополагающий закон установил основополагающие принципы иммиграционной системы ОАЭ, определяя различные категории виз и требования к месту жительства. Последующие поправки и новые законы были внесены для решения возникающих экономических потребностей и проблем безопасности. Среди них следует отметить Федеральный указ-закон № 29 от 2021 года «О въезде и проживании иностранцев», который представляет собой существенный пересмотр иммиграционной системы[4]. Эта законодательная эволюция отражает адаптивный подход ОАЭ к иммиграционной политике, реагируя на меняющуюся глобальную динамику и внутренние императивы. Современный иммиграционный правовой ландшафт в ОАЭ характеризуется сложным взаимодействием федеральных законов, правил на уровне эмирата и политических директив. На федеральном уровне основным законодательным инструментом, регулирующим вопросы иммиграции, является вышеупомянутый Федеральный декрет-закон № 29 от 2021 года. Этот закон дополняется различными министерскими решениями и подзаконными актами, в которых подробно описаны категории виз, процедуры подачи заявок и требования соответствия[5]. Иммиграционная система ОАЭ включает в себя множество типов виз, каждый из которых предназначен для обслуживания определенных категорий въезжающих и резидентов. К ним относятся, в частности, туристические визы, деловые визы, рабочие визы, студенческие визы и недавно введенная «Золотая виза» для долгосрочного проживания[6]. Стратификация категорий виз отражает детальный подход ОАЭ к иммиграции, адаптируя варианты въезда и проживания в соответствии с экономическими целями и потребностями рынка труда. Характерной особенностью иммиграционного режима ОАЭ является система спонсорства, известная как «кафала», которая стала предметом серьезных дискуссий в академических и политических кругах[7]. В рамках этой системы иностранных рабочих обычно спонсируют их работодатели, которые принимают на себя юридическую и финансовую ответственность за работника в течение периода его проживания. Хотя система кафала сыграла важную роль в регулировании иностранной рабочей силы, ее также критиковали за потенциальное создание дисбаланса власти между работодателями и работниками[8].

Экономическая диверсификация и иммиграционная политика

Иммиграционная политика ОАЭ неразрывно связана с программой экономической диверсификации, воплощенной в таких стратегических концепциях, как «Экономическое видение Абу-Даби до 2030 года» и «План Дубая до 2021 года»[9]. Эти амбициозные планы направлены на переход ОАЭ от экономики, зависящей от нефти, к экономике, основанной на знаниях и инновациях. Иммиграционные законы служат важнейшим инструментом в этой трансформации, способствуя привлечению и

удержанию талантов со всего мира в ключевых секторах, таких как технологии, финансы и здравоохранение. Введение программы «Золотая виза» в 2019 году иллюстрирует стратегическое использование ОАЭ иммиграционной политики для достижения экономических целей. Этот вариант долгосрочного проживания, доступный инвесторам, предпринимателям, талантливым специалистам и выдающимся студентам, направлен на создание стабильной среды для этих ценных людей и их семей[10]. Предлагая продленные сроки проживания до 10 лет, схема «Золотая виза» направлена на повышение конкурентоспособности ОАЭ на мировом рынке талантов и стимулирование внутренней экономической активности за счет увеличения прямых иностранных инвестиций и передачи знаний. Кроме того, ОАЭ реализовали отраслевые иммиграционные инициативы для удовлетворения потребностей рынка труда в критически важных отраслях. Например, введение специализированных виз для специалистов в области искусственного интеллекта, больших данных и эпидемиологии демонстрирует целенаправленный подход страны к привлечению специалистов, соответствующий целям диверсификации экономики[11].

Социально-культурное сохранение и иммиграционный контроль

Хотя иммиграционная политика ОАЭ сыграла важную роль в стимулировании экономического роста, она одновременно служила механизмом социо-культурного сохранения. Демографический дисбаланс, вызванный большим количеством иностранцев, породил опасения по поводу размывания национальной идентичности и культурного наследия[12]. Следовательно, иммиграционная правовая база включает меры, направленные на поддержание социальной сплоченности и сохранение эмиратской культуры. Одним из проявлений этих усилий по сохранению социокультурного наследия является политика эмиратизации, направленная на увеличение участия граждан ОАЭ в рабочей силе, особенно в частном секторе[13]. Иммиграционные законы пересекаются с инициативами по эмиратизации через такие механизмы, как системы квот и льготный режим для компаний, нанимающих граждан Эмиратов. Требования к культурному обучению для определенных категорий виз и строгое соблюдение законов, касающихся общественного поведения, свидетельствуют о стремлении государства поддерживать социальную гармонию в мультикультурной среде[14].

Иммиграционная правовая база ОАЭ, хотя и сложна и отвечает экономическим императивам, сталкивается с рядом проблем, которые требуют внимания ученых и политики. Главной из них является необходимость согласовать временный характер большинства разрешений на жительство с реальностью существования долгосрочных эмигрантов, у которых сложились глубокие связи со страной[15]. Концепция «постоянного проживания» остается ограниченной, что поднимает вопросы о долгосрочных социальных и экономических последствиях временной рабочей силы. Кроме того, система кафала, несмотря на недавние реформы, продолжает оставаться предметом международного внимания, особенно в отношении прав и защиты, предоставляемых низкоквалифицированным работникам[16]. Обеспечение баланса между необходимостью гибкости рынка труда и надежной защитой работников представляет собой постоянную задачу для политиков и законодателей. Быстрые темпы глобального технологического прогресса и меняющиеся модели работы,

примером которых является рост удаленной работы и цифрового кочевничества, создают новые проблемы для иммиграционного режима ОАЭ. Адаптация правовой базы для адаптации к этим развивающимся режимам работы при сохранении нормативного надзора будет иметь решающее значение для того, чтобы ОАЭ оставались конкурентоспособными в привлечении талантов со всего мира[17].

Заключение

Иммиграционная правовая база Объединенных Арабских Эмиратов является свидетельством способности страны к адаптации и стратегического видения. Он служит важнейшим инструментом в стремлении страны к экономической диверсификации и одновременно служит оплотом социально-культурного сохранения. Сложный баланс между этими иногда противоречивыми целями отражается в нюансах и развитии иммиграционного законодательства и политики ОАЭ. Поскольку ОАЭ продолжают свой путь к экономике, основанной на знаниях, дальнейшее совершенствование их иммиграционного режима будет крайне необходимо. Будущие правовые и политические изменения, возможно, должны будут решить такие вопросы, как пути к постоянному месту жительства, усиленная защита труда и более гибкие категории виз для приспособления к новым формам работы и предпринимательства. В заключение отметим, что иммиграционная правовая база ОАЭ представляет собой убедительный пример того, как страна может использовать иммиграционную политику для стимулирования экономического роста, стремясь при этом сохранить социальную сплоченность и культурную самобытность. Поскольку глобальные модели мобильности продолжают развиваться, подход ОАЭ к иммиграционному законодательству и политике, несомненно, останется предметом значительного академического и политического интереса, предлагая ценную информацию для других стран, борющихся с аналогичными проблемами во все более взаимосвязанном мире.

References:

- 1: Аль-Али, Дж. (2008). Эмиратизация: вовлечение граждан ОАЭ в их растущую экономику. *Международный журнал социологии и социальной политики*, 28 (9/10), 365–379.
- 2: Форстенлехнер И. и Ратледж Э.Дж. (2011). «Демографический дисбаланс» стран Персидского залива: представления, реалии и варианты политики. *Ближневосточная политика*, 18 (4), 25–43.
- 3: Федеральный закон Объединенных Арабских Эмиратов № 6 от 1973 года о въезде и проживании иностранцев.
- 4: Федеральный декрет-закон Объединенных Арабских Эмиратов № 29 от 2021 года о въезде и проживании иностранцев.
- 5: Ибрагим, А. (2018). Правовая база иммиграции в Объединенные Арабские Эмираты. В книге «Миграция в Персидский залив: политика отправляющих и принимающих стран» (стр. 165–182). Исследовательский центр Персидского залива.
- 6: Захра, М. (2022). Золотая виза ОАЭ: критический анализ ее влияния на экономический рост и социальную динамику. *Журнал исследований Персидского залива*, 15 (2), 78–95.
- 7: Ропер, С.Д., и Барриа, Л.А. (2014). Понимание различий в миграционной и трудовой практике стран Персидского залива. *Ближневосточное право и управление*, 6 (1), 32–52.

- 8: Малит-младший, Ф.Т., и Юха, А.А. (2013). Трудовая миграция в Объединенных Арабских Эмиратах: вызовы и ответы. Институт миграционной политики, 18.
- 9: Правительство Абу-Даби. (2008). Экономическое видение Абу-Даби до 2030 года. Совет Абу-Даби по экономическому развитию.
- 10: Постановление Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов № 56 от 2018 года об организации видов на жительство для инвесторов, предпринимателей и специалистов в области специализации.
- 11: Насир З.М. и Тахир М. (2022). Влияние миграции квалифицированных специалистов на инновации и экономический рост: данные из ОАЭ. Международная миграция, 60(1), 93-108.
- 12: Херд-Бей, Ф. (2005). Объединенные Арабские Эмираты: государственность и государственное строительство в традиционном обществе. Ближневосточный журнал, 59(3), 357-375.
- 13: Аль-Вакфи М. и Форстенлехнер И. (2014). Барьеры на пути эмиратизации: роль разработки политики и институциональной среды в определении эффективности эмиратизации. Международный журнал управления человеческими ресурсами, 25 (2), 167-189.
- 14: Бристоль-Рис, Дж. (2010). Женщины Эмиратов: Поколения перемен. Издательство Колумбийского университета.
- 15: Вора, Н. (2013). Невозможные граждане: индийская диаспора Дубая. Издательство Университета Дьюка.
- 16: Бакли, М. (2012). Из Кералы в Дубай и обратно: Строительные мигранты и глобальный экономический кризис. Геофорум, 43(2), 250-259.
- 17: Стивенсон, М.Л., и Аль-Хамарне, А. (2017). Развитие международного туризма и Совет сотрудничества стран Персидского залива заявляют: «Вызовы и возможности». Рутледж.